

OG'IR DARAJALI PREEKLAMSIYANING SHOSHILINCH YORDAMI

1. Ro'ziyev Azamat To'lqin o'g'li,

2. Qurbonov Nizom Azizovich

1. Samarqand davlat tibbiyot universiteti anesteziologiya, reanimatsiya va shoshilinch tibbiy yordam kafedrasini ordinatori, Samarqand, O'zbekiston

2. Samarqand davlat tibbiyot universiteti anesteziologiya, reanimatsiya va shoshilinch tibbiy yordam kafedrasini asistenti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809689>

Annotatsiya: Maqolada ekstragenital patologiya fonida og'ir preeklampsiyasi bo'lgan ayollarda homiladorlik jarayoni va reanimatologlar ishtirokida uni davolash usullari to'g'risidagi ma'lumotlar tahlili keltirilgan. Preeklampsiyaning paydo bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillar, homiladorlikning kechishi va uning asoratlari, qon bosimni samarali pasaytirish va homiladorlikni saqlab qolishda bemorni barqarorlashtirish usullari o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: preeklampsiya, xavf guruhlari, tana vazn indeksi (TVI), homila biometrik ko'rsatkichlari, onaning ekstragenital patologiyasi, birinchi yordam, homiladorlik va tug'ruq natijalari.

Dolzarbligi. Homiladorlik davridagi gipertenziv kasalliklar homiladorlikning eng og'ir asoratlardan biri bo'lib, homilaning tug'ilishiga soya soladigan haligacha hal qilinmagan sir bo'lib qolmoqda. Ushbu asorat, ayniqsa, so'nggi yillarda yuqori chastota bilan tavsiflanadi va homilador ayollar, tug'ruqdagi ayollar umumiy sonining 17-24% ni tashkil qiladi [1,2].

Adabiyot manbalari shuni ko'rsatadiki, homiladorlik davridagi gipertenziv kasalliklarni davolash asosan simptomatik bo'lib qolmoqda [3,4,5]. Bunday homilador ayollarni tug'ruq muddati va usuli haqidagi fikrlar ham munozarali bo'lib qolmoqda. Og'ir preeklampsiyani optimal tekshirish usullarini, davolash sxemalarini, usullarini va tug'ruq vaqtini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurati haliyam dozlarb bo'lib qolmoqda.

Kasallikning sababini bartaraf etadigan tug'ruq, gipertenziv sharoitlarning patogenezidagi asosiy aloqalar bilan bog'liq organlar va tizimlardagi o'zgarishlarning rivojlanish mexanizmlarini yo'q qilmaydi. Homiladorlikning bunday asoratini boshdan kechirgan ayollarda surunkali buyrak kasalligi va gipertenziya shakllanib, nogironlikka olib keladi va hayot sifatini pasaytiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, og'ir darajali preeklampsiyani davolash va oldini olish bo'yicha ishlarni davom ettirish zarurligini ko'rishimiz mumkin.

Ishning maqsadi. Og'ir preeklampsiyali ayollarda homiladorlik jarayonining xususiyatlarini o'rganish va homiladorlikni saqlab qolishda bemorlarni barqarorlashtirishning samarali usullarini aniqlash.

Materiallar va metodlar. Samarqand tibbiyot universiteti qoshidagi 1-sonli ko'p tarmoqli klinikasi akusherlik bo'limida yotgan 60 nafar homilador ayol erta va kech homiladorlik davrlarida tekshiruvdan o'tkazildi. Homilador ayollar 3 guruhga bo'lingan: I guruh - homiladorlik 22 dan 30 haftagacha bo'lgan davrda preeklampsiya bilan asoratlangan 20 nafar ayollar. II guruh - homiladorlik 30 hafta va undan ko'proq vaqt davomida preeklampsiya bilan asoratlangan 20 nafar ayollar. III guruh normal homilador bo'lgan 20 nafar ayollar. So'rovda qatnashganlarning o'rtacha yoshi $27,2 \pm 1,2$ yoshni tashkil etdi.

Homilador ayollarni tekshirish uchun umumiy klinik, funktsional, laboratoriya tadqiqot

usullari, qo'shimcha tadqiqot usullari (ultratovushli feto- va platsentometriya, dopplerometriya, KTG) natijalari qo'llaniladi, ular tekshirilganlarning shaxsiy kartalariga kiritilgan.

Natijalar: Birinchi ikki guruhda homilador ayollar ko'ngil aynishi, kuniga 1-2 marta qusish, umumiy zaiflik, charchoqdan shikoyat qildilar. Birinchi guruhdagi bemorlarning 10 foizida va ikkinchi guruhning 40 foizida har xil og'irlikdagi tana vaznining ko'pligi, ikkinchi guruhda esa TVI statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori bo'lgan ($p < 0,01$).

Anamnez ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida tekshirilgan ayollarning yaqin qarindoshlarida (50,0%) yurak-qon tomir (gipertoniya, NSD, miokard infarkti va boshqalar), siydik yo'llari (pielonefrit, buyrak yetishmovchiligi va boshqalar) kasalliklari mavjud.), endokrin tizimlari, shuningdek, homiladorlik davridagi asoratlar bo'lgan. I va III guruhlardagi bemorlar orasida preeklampsiyaning og'ir shakli rivojlanishiga olib keladigan kasalliklar yo'q edi. Tekshiruvdan o'tgan bemorlarning II guruhida ekstragenital patologiya tarkibida katta ulushda neyrosirkulyator distoniya shaklida yurak-qon tomir tizimining buzilishlari mavjud edi. Faqat birinchi guruhdagi 8 (40%) bemorda homiladorlik platsenta yetishmovchiligi bilan asoratlandi. 34 (56,6%) birinchi tug'uvchilar, 26 (43,3%) ayollar qayta tug'ruq uchun murojaat qilishgandi. Bemorlarning umumiy guruhida bu homiladorlikning kechishi 20% bemorlarda homilador ayollarning qusishi, 45% bemorlarda homiladorlikni to'xtatish tahdidi, 65,0% da kamqonlik bilan kechdi.

Preeklampsiya bilan xastalangan homilador ayollarning atigi 28,3 foizida triada simptomlar uchradi. Ko'pincha preeklampsiyaning ikkita alomati (61,7%), ba'zida faqat bitta simptom (monosimptomatik preeklampsiya) ifodalangan (10% hollarda).

Ultratovush biometriyasi natijalarini tahlil qilib, ko'p hollarda (80,8%) homilaning hajmi homiladorlik muddatiga to'g'ri kelishini aniqladik. Shunisi e'tiborga loyiqki, preeklampsiya bo'lgan kichik guruhlarda ko'plab tadqiqotlar biometrik tekshiruvlar paytida homila hajmining kechikishini qayd etdi: I guruhda 20% va II guruhda 15% ($p > 0,05$). 56 tasida (93,3%) ultratovushli platsenta bachadonning old va lateral devorlarida joylashgan bo'lsa, ulardan 16 tasida (28,5%) platsenta pastroq joylashgan bo'lgan. Bachadonning orqa devorida platsenta joylashishi tekshirilgan homilador ayollarning 4 tasida (6,67%) aniqlangan. Yo'ldoshning yetuklik darajasini baholashda uning erta yetilishi tekshirilgan 12 ta (20%) qayd etilgan. 3 (5%) tadqiqotda biz platsenta kistalarini topdik. Tekshiruvdan o'tgan 10 (16,6%) bemorda platsentada giperexogen qo'shimchalar aniqlangan. E'tiborga loyiqki, tekshirilganlarning I va II guruhlarida oligogidramniozning yuqori chastotasi (mos ravishda 30% va 20%) aniqlangan.

Birinchi ikki guruhdagi bemorlar protokolga muvofiq magneziya terapiyasi va magniy preparatlarini qo'shgan holda davolanishdi, bundan tashqari, bemorlar doimiy nazorat ostida edi. 4 soatdan keyin qon bosimining pasayishi bilan ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi. Ushbu bemorlarda laboratoriya skrining ko'rsatkichlari ham bir necha kun ichida normal holatga qaytdi.

Birinchi guruhdagi bemorlarning 35 foizida va ikkinchisining 20 foizida davolanishga qaramay, qon bosim yuqoriligicha qoldi. 12 soatlik kuzatuvdan so'ng tug'ruqni hal qilishga qaror qilindi. Barcha bemorlar jarrohlik yo'li bilan tug'ishdi.

Xulosa. Shunday qilib, NSD va surunkali pielonefrit kabi ekstragenital kasalliklar ko'pincha preeklampsiyaning og'ir shakllarini rivojlanishiga yordam berdi. Ikkinchi guruhdagi

bemorlarda ultratovush yordamida tekshirilganda homila parametrlarining rivojlanishining ortda qolishi ko'proq aniqlandi.

Magnesiya terapiyasi va standart davolash bemorlarning uchdan birida samarali ekanligini isbotlandi. Ammo birinchi guruhdagi bemorlarning 35% va ikkinchi bemorlarning 20% da davolanishga qaramay, bosim yuqorilgicha qoldi va jarrohlik aralashuvni talab qildi.

References:

1. Агеева М.И. Допплерометрические исследования в акушерской практике. — М.: Издательский дом Видар-М, 2000. - 112 с.
2. Ахтамова О. Ф. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 4
3. Воскресенский С.И. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический профиль: Учебное пособие. — М.: Книжный дом, 2004. — 304 с.
4. Курбаниязова В. Э., Ахтамова Н. А., Хамидова Ш. М. Интенсивное восстановление женщин репродуктивного возраста перенесших операцию Кесарево сечение //Проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 4. – С. 53-55.
5. Машковский М. Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей. — 14-е изд. — М., 2000.
6. Сидорова И.С., Скосырева Н.В. Изменения церебральной гемодинамики при гестозе // Акуш. и гинек. — 2005. - №4. — С. 3-6.
7. Тоджиева Н. И., Худоярова Д. Р., Базарова З. З. Совершенствование методов лечения гиперпластических процессов эндометрия в пременопаузе //Профессионал года. – 2018. – Т. 2018. – С. 81-84.
8. Хомидова Ш. М. Уровень антимюллера гормона у женщин с преждевременным истощением яичников //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 104-107.
9. Brown M., Hague W.M., Higgins J., et al. The detection, investigation and management of hypertension in pregnancy: executive summary. // Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol., 2000; 40(2):133-138.
10. Fozilovna A. O., Raximovna X. D. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISSION OF PREGNANCY //UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR: TIL, TA'LIM VA MADANIYAT. – 2022. – Т. 1. – С. 13-15.
11. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
12. Pulatov U., Hamdullaev M. LUS THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS //Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 37-40.
13. Rizaev J.A., Ahrorova M.Sh., Kubaev A.S., Hazratov A.I.; ,Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19,American Journal of Medicine and Medical Sciences, 12, 5, 466-470, 2022

14. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. OVERCOMING POSTOPERATIVE PAIN SYNDROME AFTER GYNECOLOGICAL SURGERY //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – T. 3. – №. 06. – С. 117-120.
15. Alimjanovich, Rizaev Jasur; Shavkatovna, Akhrorova Malika; Saidolimovich, Kubaev Aziz; Isamiddinovich, Khazratov Alisher; ,CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE ORAL CAVITY AND COVID-19, Thematics Journal of Education, 7, 2, 2022
16. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. The role of staphylococcal infection in the structure of inflammatory diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 6. – С. 1180-1183.
17. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Vacuum-extraction of the fetus by different methods //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – T. 3. – №. 06. – С. 238-240.
18. ТОДЖИЕВА Н. И., угли ШОПУЛОТОВ С. А. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPSIA OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.